

ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ҲАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Мажидов Жамшед Абдулла ўғли
Ўзбекистон Республикаси Миллий
гвардияси 98157 ҳарбий қисм
Суриштирув бўлими бошлиғи

Аннотация. Мақолада транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятларини келиб чиқиш сабаблари ва уларни олдини олиш борасида амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар, бу бўйича чет эл давлатлари тажрибаси ҳамда олим ва мутахассисларнинг изланиш натижалари ҳақида баён этилган.

Таянч сўзлар: йўл белгилари, йўл чизиқлари, статистика маълумотлари, йўл-транспорт ҳодисалари.

Аннотация. В статье описаны причины возникновения нарушения правил безопасности движения транспортных средств или их использования и меры, которые необходимо принять для их предотвращения. Также приводится опыт зарубежных стран и результаты исследований ученых и специалистов в данной сфере.

Ключевые слова: дорожные знаки, дорожные линии, статистические данные, дорожно-транспортные происшествия.

Annotation. The article describes the causes of violations of traffic safety rules for vehicles or their use and the measures that must be taken to prevent them. The experience of foreign countries and the results of research by scientists and specialists in this field are also given.

Key words: road signs, road lines, statistical data, traffic accidents.

XXI асрнинг долзарб муаммоси ҳисобланган йўл транспорт ходисаларини келиб чиқишида автомобиль техникаларидан нотўғри фойдаланиш, йўлларнинг талаб даражасида эмаслиги ҳамда автотранспорт воситасининг нотўғри эксплуатация қилиниши асосий омил бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонда содир этилган йўл транспорт ходисалари юзасидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг сенатори Қ.Бурхонов автомобиль йўлларида хавфсизликни таъминлашга оид йиғилишда сўзлаган нутқида “Ўзбекистонда январь – октябрь ойларида 7636 та йўл-транспорт ходисаси содир этилганлиги ва уларда 7174 нафар фуқаро жароҳатланганлиги ҳамда 1931 нафар фуқаро ҳалок бўлганлиги, ҳалок бўлганларнинг 226 нафари ёш болалар эканлиги, бу каби салбий ҳолатларга «Узавтомобелги» ДУКда йўл ҳаракатини ташкил этишнинг техник воситаларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва ушбу соҳада рақобат муҳитини шакллантириш бўйича етарли ишлар амалга оширилмаганлиги, ишлаб чиқарилаётган йўл белгилари ва йўл чизиқларининг сифати бугунги кун талабига мутлақо жавоб бермаслигини таъкидлади”¹.

2021 йилда эса транспорт воситалари ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш билан боғлиқ 10.000 дан зиёд ҳуқуқбузарликлар содир этилган бўлиб, бунинг оқибатида 2 426 нафар киши ҳалок бўлган, 9 230 киши эса жароҳатланган.

Бундан:

маст ҳолатда транспорт воситасини бошқариш – 1,4 %;

белгиланган чекланган тезликдан ошириш – 20,1 %;

йўлларда чизиқ ва белгиларга амал қилмаган ҳолатда нотўғри ҳаракатланиш– 20,1 %;

хайдовчининг етарли тажрибага эга эмаслиги – 9,1 %;

¹ <https://daryo.uz/k/2022/11/29/otgan-on-oy-ichida-sodir-etilgan-ythlarda-1931-kishi-halok-bolgan-senat/>

транспорт воситаларининг қатнов қисмларида болаларни қаровсиз қолдириш – 5 %;

белгиланмаган жойлардан ўтган пиёдалар – 13,8% ни ташкил қилган ².

Статистик маълумотлардан кўриниб турибдики, мазкур йўналишда содир этилаётган жиноятлар умумий жиноятчилик миқёсида ҳам сезиларли ўрин эгаллайди.

Йўл-транспорт ҳодисаларини олдини олиш борасида фикр юритиш авваламбор ушбу ҳуқуқбузарликни келтириб чиқараётган омилларнинг намоён бўлиш сабабларига тўхталиб ўтишни тақозо этади.

Маълумки, йўлларда ҳаракатни бошлаётган, ҳаракатланиб кетаётган, тўхташ, тўхтаб туриш, қайрилиб олиш ва бошқа шу каби монёврларни амалга ошираётган транспорт воситалари ҳайдовчилари энг авваламбор, бошқарувидаги транспорт востаси билан бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларига хавф туғдирмаслиги, монёвр бошлашидан олдин огоҳлантирувчи (ишора берувчи) чироқларини ўз вақтида ва тўғри ёқиши лозим, шунингдек ҳозирда аҳоли сонининг ошиб бориши ва транспорт воситаларига бўлган талабнинг кучайиши фуқаролардан ҳаракатнинг серқатновлигини ҳамда йўлларнинг сифатига эътиборли бўлган ҳолда автоманиша бошқаришини талаб қилади.

Бироқ, ҳозирда транспорт воситалари ҳаркати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлари таҳлил қилганимизда бу каби ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқишига йўл белгилари ва чизиқларининг сифат жиҳатдан талабга жавоб бермаслиги билан бир қаторда яна қуйидаги омиллар сабаб бўлаётганини гувоҳи бўлмоқдамиз:

туңги вақтларда ўз-ўзига ишониш ёки бепарволик оқибатида маст ҳолатда бўла туриб транспорт воситаларини бошқариш;

² <https://xs.uz/uzkr/post/jol-transport-hodisalarining-oldini-olish-uchun-qandaj-choralar-korish-kerak>

транспорт воситасининг эгаси томонидан малакага эга бўлмаган ҳолда махсус жиҳозланмаган транспорт воситасида бошқа бир шахсга бошқаришни ўргатишга ҳаракат қилиш;

йўллардаги носозликлар оқибатида транспорт воситаларининг бир ҳаракат бўлагида қарама-қарши ҳаракатланиши ва ҳайдовчилик этикетига амал қилмай бир-бирига йўл бермаслиги;

йўлни қисқартириш ёки тирбандликда турмаслик учун белгиланмаган жойдан ҳаракатланиш (қайрилиб олиш ва ҳ.к.);

якка ёки бир неча шахс биргаликда тунги вақтда кўриниш чекланган ёки ёғингарчилик вақтида автомобиль йўлининг белгиланмаган жойлардан қатнов қисмини кесиб ўтиши;

уй ҳайвонлари (от, сигир ва ҳ.к.)нинг бўйнига жиловланган арқонни кўлига маҳкам ўраб олиши натижасида беихтиёр автомобиль йўлига уй ҳайвонлари томонидан тортиб олиб чиқилиши;

боғча ва мактаблар ёнида ҳамда аҳоли гавжум жойларда тезликни талаб даражасида камайтирмаслик;

автомактабларда яхши таҳсил олмаслик ёки ҳайдовчилик гувоҳномасини қинғир йўллар билан кўлга киритганлик;

“ўрганувчи” ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати қоидаларини тўлиқ билмаслиги оқибатида монёврни амалга ошириш учун бошқа ҳаракат иштирокчиларининг ҳаракатланиш бўлақларига огоҳлантирмасдан (ишора бермасдан) ўтишга ҳаракат қилиши ва ҳ.к.

Юқорида санаб ўтилган сабабларни ҳозирги кунда нафақат бизнинг мамлакатимизда балки жаҳоннинг барча инфраструктураси ривожланган давлатларда ҳам кўришимиз мумкин. Бироқ транспорт воситалари серқатнов бўлган ва аҳоли сони ҳам бизникидан бир неча баравар кўп айрим ривожланган давлатларда йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятлар бошқа турдаги содир этиладиган жиноятларга қараганда анча паст даражада

эканлигини кузатишимиз мумкин. Бу каби давлатларга АҚШ ва Германияни мисол сифатида кўрсатишимиз мумкин. Бунга сабаб АҚШда ва Германияда йўл-ҳаракати қоидаларини бузган ва жаримага тортилган ҳайдовчиларга нисбатан жарима тўловидан ташқари электрон жарима баллари йиғиб борилади ва ҳайдовчи томонидан ҳар йили бир марта топшириладиган автомобиль суғурта бадали миқдори жарима балларидан келиб чиқиб ўсиш коэффициенти асосида белгиланади³.

Ушбу усул жуда самарали бўлиб, ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати қоидаларига оғишмай амал қилишига, ҳайдовчилик этикетига амал қилишига ва транспорт ҳодисаларининг олди олинишига сабабчи бўлади. Шу боис мазкур иккита ривожланган давлатларда йўл транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятлар бошқа турдаги жиноятларга қараганда нисбатан паст даражада.

Мамлакатимизда ҳам Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 4 апрелдаги ПҚ – 190-сон “Автомобиль йўлларида инсон хавфсизлигини ишончли таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, 2022 йил 1 декабрь кунидан ҳар бир йўл ҳаракати қоидабузарлиги учун жарима балларини жорий этиш тизмини йўлга қўйиш режалаштирилди. Қарорга мувофиқ ҳайдовчи транспорт воситасининг тезлигини оширганлиги учун унга нисбатан 1 жарима бали, светофорнинг қизил чироғидан ўтиб кетганлиги учун эса 3 баллик жарима бали белгиланади. Агарда ҳайдовчи бир йил мобайнида 4 марта қизил чироқ ёниб турган вақтда йўлни кесиб ўтса унинг ҳайдовчилик гувоҳномаси олиб қўйилади. Бу йўл транспорт ҳодисаларининг олдини олишдаги сайи ҳаракатларнинг яққол мисолидир⁴.

Шу билан бирга, ҳозирда транспорт воситалари ҳаркати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятларини олдини олиш

³ https://studbooks.net/1171385/tehnika/mezhdunarodnyy_opyt_preduprezhdeniya

⁴ <https://lex.uz/docs/5937573>

бўйича қонунчилик нормалари ва ҳаракатланиш қоидаларини шакллантиришда соҳада илмий изланиш ва тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг ўрни катта. Йўл транспорт ҳодисаларининг олдини олиш борасида бир қанча олимлар турли тадқиқотларни амалга ошириб, ўз таклиф ва мулоҳазаларини омма билан бўлишиб келмоқдалар. Бундай олимлар ва мутахассислар сирасига Е.А.Чипурина, И.А.Долгов, Е.Фокина, М.П.Чичерина, Л.Н.Черных, А.А.Шеметова, М.А.Кривчикова, А.В.Соляной, Ю.В.Фельде ва шу каби бир қанча олим ва мутахассисларни киритишимиз мумкин.

Ю.В.Фельде ҳайдовчиларни автотранспорт воситаларини бошқаришга тайёрлаш ва турли хил вазиятларда тўғри ҳаракатланишга ўргатиш йўл транспорт воситаларини олдини олишда самарали натижа беришини билдирган⁵.

А.В.Соляной ҳозирда автомашиналарни катта от кучи билан ишлаб чиқариш тизимининг йўлга қўйилаётганлиги ёш ҳайдовчилар томонидан йўлларда бундай транспорт воситаларини катта тезликда бошқариб натижада бошқарувни йўқотиши оқибатида йўл транспорт ҳодисалари ортиб бораётганлиги, шу сабабли 250 от кучидан ортиқ бўлмаган двигателли автомашиналарни ишлаб чиқариш билан йўл транспорт ҳодисалари сонини камайтириш мумкинлигини билдирган⁶.

А.А.Шеметова, Л.Н.Черних ҳамда М.А.Кривчиковалар мактабгача таълим муассасаларида болаларга ЛЕГО-технологияларни қўллаган ҳолда йўл транспорт ҳодисаларини сунъий яратиб бериш, ота-оналар иштирокида йўлларда хавфсиз ҳаракатланиш ва йўл белгиларининг аҳамиятини кўрсатиб бериш бўйича видеодарслар ташкил қилиш лозимлиги ва бу йўлларда болалар

⁵ <https://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-gotovnosti-voditeley-avtotransporta-k-bezopasnomu-dorozhnomu-dvizheniyu>

⁶ <http://www.dslib.net/kriminal-pravo/preduprezhdenie-dorozhno-transportnyh-prestuplenij.html>

хавфсизлигини таъминлашда ўзининг ижобий натижасини кўрсатиши ҳақида ўз фикрларини билдиришган.

М.П.Чичерина йўл транспорт ҳодисаси шароитида жабрланувчининг виктимологик хусусиятларини таҳлил қилиш, унинг ҳодиса вақтидаги рухий ва жисмоний ҳолатини ўрганиш лозимлигини таъкидлаб ўтган⁷.

Юқорида Ю.В.Фельде, А.А.Шеметова, Л.Н.Черних ҳамда М.А.Кривчиковалар томонидан билдирилган фикр ва мулоҳазаларга қўшилган ҳолда шуни айтишимиз мумкинки, ҳақиқатдан ҳам ҳайдовчиларни автотранспорт воситаларини бошқаришга тайёрлаш ва турли хил вазиятларда тўғри ҳаракатланишга ўргатиш, мактабгача таълим муассасаларида ҳамда мактабларда болаларга ЛЕГО-технологияларни қўллаган ҳолда йўл транспорт ҳодисаларини сунъий яратиб бериш, уларнинг ота-оналари иштирокида йўлларда хавфсиз ҳаракатланиш ва йўл белгиларининг аҳамиятини кўрсатиб бериш бўйича видеодарслар ташкил қилиш фикримизча йўл транспорт ҳодисаларининг олдини олишда ва уларни содир этилишини сон жиҳатдан камайтиришда ўзининг ижобий натижасини беради.

А.В.Солянойнинг фикрига ҳам қисман қўшилиш мумкин бироқ, 250 от кучига эга транспорт воситаларини ҳам юқори тезликда бошқариш ва катта масшабли йўл транспорт ҳодисаларининг келиб чиқишига сабабчи бўлиш эҳтимоли юқори. Шу боис фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида автомобиль двигателларининг техник параметрларини 250 от кучи эмас балки соҳа мутахассисларининг фикрини ўрганган ҳолда ундан камроқ ҳолатга келтириш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 апрелдаги 172-сон қарори билан тасдиқланган Йўл ҳаракати қоидаларининг 109-бандида “Тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойига яқинлашаётган транспорт воситасининг ҳайдовчиси қатнов қисмининг шу йўналишини кесиб

⁷ <http://www.dslib.net/kriminal-pravo/viktimologicheskij-analiz-i-profilaktika-dorozhno-transportnyh-proisshestvij.html>

ўтаётган пиёда(лар)ни ўтказиб юбориш учун тезлигини камайтириши ёки тўхташи шарт”лиги, 110-бандида эса “агар тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойи олдида транспорт воситаси ҳаракатини секинлаштира ёки тўхтаса, қўшни тасмаларда ҳаракатланаётган бошқа ҳайдовчилар бу транспорт воситаси олдида пиёда(лар) йўқлигига ишонч ҳосил қилганларидан сўнггина ҳаракатланишни давом эттиришлари мумкин”лиги белгиланган⁸. Шу боис М.П.Чичеринанинг фикрга бу борадаги ҳайдовчининг ҳам пиёдани кўриш масофаси ва унинг ҳолатига баҳо бериш имкониятларини ўрганиш масаласини кўшимча сифатида киритишимиз мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, автомобилсозликнинг ривожланиб йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш борасида юзага келаётган муаммоли ҳолатларни нафақат бартараф этиш балки олдини олишда ҳайдовчилар билан бир қаторда пиёдаларнинг ҳам ҳуқуқий онгини ривожлантириш, бунда тарбияни мактабгача таълим муассасалардан бошлаш, йўлларнинг сифатини ва йўл белгиларини сифат жиҳатдан талабга жавоб берадиган ҳолатга келтириш, ҳайдовчиларнинг жавобгарлик ҳиссини оширишда АҚШ ва Германия давлатлари тажрибасидан фойдаланиш ўзининг самарали натижасини беради⁹.

⁸ <https://lex.uz/docs/5953883>

⁹ https://studbooks.net/1171385/tehnika/mezhdunarodnyy_opyt_preduprezhdeniya